

SOTSIAL TENGSIZLIK NAZARIYASI, IJTIMOYIY TENGSIZLIKNING SABABLARI VA MUAMMOLARI

Hamrayeva Vasila

O 'zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti
Sotsiologiya yo 'nalishi talabasi

Annotatsiya: Jamiyat o'zining tarkibiy tuzilishi jihatidan o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan tomonlar, jabxalar, bir butun ijtimoiy tizim tarkibidagi nisbatan katta-kichik tizimlar, ijtimoiy guruhlar va ular o'rtasida sodir bo'ladigan ijtimoiy munosabatlarni o'z ichiga oladi. Nima uchun jamiyatda ba'zi guruhlar boshqalarga qaraganda ko'proq boylik va hokimiyatga egalar? Zamonaviy jamiyat hayotida tengsizlik muammosi qanchalik muhim? Qo'yi ijtimoiy tabaqa vakillarining iqtisodiy zinaning yuqori pogonalariga chiqish imkoniyati qanchalik? Ana shu muammolarni sotsiologiyada stratifikatsiya sohasi o'rganadi va tadqiq etadi.

Kalit so'zlar: Stratifikatsiya, partiya, strata, prognoz, ijtimoiy tengsizlik, status

Qadimgi yunon faylasufi Aflotun eramizdan avvalgi IV asrda jamiyat a'zolarini 3 guruhga ajratib ko'rsatgan: faylasuflar (yuqori tabaqa bo'lib, davlatni boshqaruvchilar sifatida), harbiylar va qo'yi tabaqa - qullar. G'arb sotsiologiyasida jamiyat ijtimoiy tarkibi sotsial stratifikatsiya tushunchasi asosida o'rganiladi.

Stratifikatsiya (lotincha stratum – qatlam va fatio - bajaraman) ma'nosini anglatadi. G'arb sotsiologiyasining asosiy tushunchalaridan biri va maxsus sohasi bo'lib, jamiyat ijtimoiy tarkibining ijtimoiy tabaqalarga, guruhlarga ajratilganligini, jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni ifodalaydi. Ijtimoiy jamiyatning barcha turlarida tengsizlik mavjuddir. Hatto, insonlar o'rtasida iqtisodiy farqlanish deyarli yo'q bulgan ibtidoiy jamiyatlarda ham shaxslar o'rtasida erkak va ayollar, yoshlar va keksalar o'rtasida tengsizlik mavjud bo'lgan. Ijtimoiy tengsizlikni ta'riflar ekan, sotsiologlar ijtimoiy stratifikatsiya haqida ta'riflar ekan, sotsiologlar ijtimoiy stratifikatsiya haqida gapiradilar. Stratifikatsiya guruhlar o'rtasidagi strukturaviy farqlar deya ta'riflash mumkin. Zamonaviy jamiyatlarda stratifikatsiya nazariyalari bo'yicha M.Veber, Erik Olin Rayt, Frenk Parxinlar keng shug'ulanishgan. M.Veber nazariyasiga to'xtalib o'tamiz.

M.Veber (1867-1920) ni oddiygina "sotsiolog" deb atash qiyin, chunki uning qiziqishlari va g'oyalari ko'pgina fanlarni qamrab oladi. Veber nazariyasiga ko'ra jamiyatdagi sinflar, guruhlar, qatlamlarning shakllanishiga ko'p omillar ta'sir

qiladi. Veber fikricha, sinflarga bo'linish faqatgina ishlab chiqarish vositalariga ega bo'lish yoki bo'lmaslik emas, balki mulk bilan bevosita bog'liq bo'lmagan iqtisodiy farqlar bilan ham belgilanadi. Bu omillarga birinchi o'rinda insonning biror ishni bajara olish – olmasligini belgilovchi mahorat va malaka kiradi. Professional va boshqaruvchilar toifasiga kiruvchi shaxslar ham ishga darajalar, unvonlar, diplomlar ularga mehnat bozorida bunday diplomlarga ega bo'lmaganlar oldida katta ustunlik beradi. Veber stratifikatsiyasining yana ikki muhim jihatini ajratadi. Biriga u status (mavqe) deb ikkinchisida – partiya deb nom beradi. (nemis tilida har ikki tushuncha ham bir so'z stand yordamida ifodalanadi).

Xush status (mavqe) nima? Veber fikricha status tushunchasi turli ijtimoiy guruhlarining jamiyatda turli darajada obro'ga ega bo'lishi bilan bog'liq. Muayyan mavkeni boshqalardan ajratib turadigan xususiyatlari sinfiy bo'linishiga bog'liq bo'lmagan holda uzgarib turishi mumkin. Ijtimoiy obro' ham ijobiy, ham salbiy bo'lishi mumkin. Ijobiy imtiyozlarga ega mavqe guruxlariga mazkur ijtimoiy tizim ichida obro'ga ega bo'lgan odamlar kiradi. Masalan, inglizlar jamiyatida vrachlar va doktorlar katta obro'ga egalar. Salbiy imtiyozlangan mavqe guruxlariga parist guruhlari kiradi. Pariy – guruhlari – jamiyatning boshqa a'zolari ularga "yuqoridan pastga" past nazar bilan, bee'tibor qaralgan kishilar guruhi. Yevropa tarixidagi uzoq davr mobaynida yahudiylar pariylar bo'lgan edi».1

Yahudiylarga ba'zi faoliyat turlari bilan shug'ullanish va jumladan, davlat amallarini egallash man qilinar edi. Boylikka ega bo'lish, odatda, obro'ga bog'liq, lekin bunda ko'plab istisnolar mavjud. Masalan, «oliyanob kambag'allar» ning mavjudligi bunga misol bo'la oladi. Sinfga mansublik ob'ektiv ko'rchatkich bulsa, mavqe, aksincha sub'ektiv baholashga bog'liq.

Insoniyat tarixida strata (qatlam) lar xalqning madaniy takomillashganlik belgilari sifatida ham baholanib kelingan. Xususan, gilamduzlar, do'ppiduzlar, temirchi-chilangarlar, bog'bonlar va boshqqa kasbiy stratalar muayyan mehnat faoliyati orqali nafaqat o'ziga xos iqtisodiy – ijtimoiy hayot yurig'ini amalga oshirganlar, balki o'z qavmlari sir-sinoatlarining o'zgalar mulkiga aylanmasligi xususida ham qayg'urishgan. Masalan, o'zbek haqli butun yaxlitligiga erkaklar ayollar stratasiga bo'linadi. O'zbek ayollari o'zbek erkaklaridan bir makon va zamonda istiqomat qilishlaridan qat'iy nazar, turmush tarzi, faoliyat yunalishlari, estetik qarashlari va urf-odatlariga ko'ra ma'lum darajada ajralib turadi. Erkaklar tashqari hovlilarda to'y, aza, marosim, tijorat ishlari, maxalla, qo'shnichilik masalalarini hal etishadi. Ichkari hovlida ayollar esa bola tarbiyasi, kashtachilik,

tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Ana shularning barchasi o'zbek xalqi tarkibida erkaklar va ayollarga xos alohida turmush tarzi tarkib topgan bo'lib, o'zbek ayollari stratasini, o'zbek erkaklari stratasidan farqlab o'rganish zarurdir. Mustaqil O'zbekistonda bozor munosabatlarining tarkib topib borishi, xususiy va boshqa mulk shakllarini qonuniy deb topilishi bilan kishilarning, ijtimoiy guruhyllarning faolligi ortmoqda. Uzoq vaqt davomida ko'plab tadqiqotchilar jamiyat tengsizlikni yoki ierarxiyani ko'rsatmasa, printsipial jihatdan mavjud bo'la oladimi, degan savol bilan qiziqishgan. Bu savolga javob berish uchun ijtimoiy tengsizlikning sabablarini tushunish kerak. Turli xil yondashuvlar bu hodisani va uning sabablarini turlicha izohlaydi. Keling, eng nufuzli va mashhurlarini tahlil qilaylik. Funksionalizm tengsizlikni xilma -xillik bilan izohlaydi ijtimoiy funktsiyalar. Bu funktsiyalar turli qatlamlarga, sinflarga va jamoalarga xosdir.

Ishlash, rivojlanish ijtimoiy munosabatlar faqat mehnat taqsimoti sharti bilan mumkin. Bunday vaziyatda har bir ijtimoiy guruh butun jamiyat uchun muhim vazifalarni hal qilishni amalga oshiradi. Ba'zilar moddiy ne'matlarni yaratish va ishlab chiqarish bilan shug'ullansa, boshqalarning faoliyati ma'naviy qadriyatlarni yaratishga qaratilgan. Boshqaruv qatlami ham kerak, u dastlabki ikkitasining faoliyatini nazorat qiladi, shuning uchun uchinchi.

Jamiyatning farovon hayoti uchun yuqorida sanab o'tilgan uch turning kombinatsiyasi zarur inson faoliyati... Ulardan ba'zilari eng muhim, ba'zilari esa ahamiyatsiz. Shunday qilib, funktsiyalar ierarxiyasiga asoslanib, ularni bajaradigan sinflar va qatlamlar ierarxiyasi shakllanadi.

Ijtimoiy tengsizlik holatini tushuntirish. Bu muayyan shaxslarning xatti -harakatlarini, xulq -atvorini kuzatishga asoslangan. Biz tushunganimizdek, jamiyatda ma'lum bir o'rinni egallagan har bir kishi avtomatik ravishda o'z maqomiga ega bo'ladi. Demak, ijtimoiy tengsizlik, birinchi navbatda, maqomning tengsizligi. Bu shaxslarning ma'lum rolni bajarish qobiliyatidan ham, insonga jamiyatda ma'lum mavqega ega bo'lishga imkon beradigan imkoniyatlardan ham kelib chiqadi.

Shaxs ma'lum bir ijtimoiy rolni bajarishi uchun u ma'lum ko'nikma, qobiliyat va fazilatlarga ega bo'lishi kerak (barkamol, muloqotda bo'lishi, o'qituvchi, muhandis bo'lish uchun tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi). Insonga jamiyatda muayyan mavqega ega bo'lishga imkon beradigan imkoniyatlar, masalan, mulkka, kapitalga, taniqli va badavlat oiladan kelib chiqishi. yuqori sinf yoki siyosiy kuchlar.

Ijtimoiy tengsizlik sabablarining iqtisodiy ko'rinishi. Bu qizning fikriga ko'ra, ijtimoiy tengsizlikning asosiy sababi mulkka nisbatan teng bo'lmagan munosabat, moddiy boyliklarning taqsimlanishida yotadi. Bu yondashuv, marksizm davrida aniq namoyon bo'ldi, aynan xususiy mulkning paydo bo'lishi jamiyatning ijtimoiy tabaqalanishiga va antagonistik sinflarning shakllanishiga olib keldi.

Birinchidan, tengsizlik muammolari jamiyatning eng rivojlangan ikki sohasida birdaniga paydo bo'ladi: jamoatchilikda va iqtisodiy soha.

Jamoat sohasidagi tengsizlik muammolari haqida gapirganda, beqarorlikning quyidagi ko'rinishini eslatib o'tish lozim.

1. Ularning kelajagidagi noaniqlik, shuningdek, shaxs hozir turgan pozitsiyasining barqarorligi;
2. Aholining turli qatlamlarining noroziligi tufayli ishlab chiqarishning to'xtatilishi, bu esa qolganlar uchun mahsulot tanqisligiga olib keladi;
3. Isyonlar, ijtimoiy nizolar kabi oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy taranglikning o'sishi;
4. Ijtimoiy zinapoyani pastdan yuqoriga va aksincha yuqoridan pastgacha ko'tarishga imkon beradigan haqiqiy ijtimoiy liftlarning etishmasligi;
5. Kelajakni oldindan aytib bo'lmaydi, keyingi rivojlanish uchun aniq prognozlarning yo'qligi tufayli psixologik bosim.

Iqtisodiy sohada ijtimoiy tengsizlik muammolari ifodalangan quyida bayon qilinganidek: ishlab chiqarishga davlat xarajatlarining ko'payishi ba'zi tovarlar yoki xizmatlar, daromadlarning qisman adolatsiz taqsimlanishi (aslida ishlayotgan va jismoniy kuchini ishlatadiganlar emas, balki ko'proq sarmoya kiritadiganlar). pul mablag'lari), shuning uchun bu erda yana bir muhim muammo paydo bo'ladi - resurslarga teng bo'lmagan kirish.

Stratifikatsiyaning sotsiologik kontseptsiyasi (lotincha stratum - qatlam, qatlam) jamiyatning tabaqalanishini, tabaqalanishdagi farqlarni aks ettiradi. ijtimoiy pozitsiya uning a'zolari. Ijtimoiy tabaqalanish - ierarxik tartiblanganlardan tashkil topgan ijtimoiy tengsizlik tizimidir ijtimoiy qatlamlar(qatlam). Qatlam deganda umumiy maqom belgilari bilan birlashgan odamlar to'plami tushuniladi. Ijtimoiy tabaqalanishni ko'p qirrali, ierarxik tarzda tashkil etilgan ijtimoiy makon sifatida ko'rib, sotsiologlar uning tabiati va kelib chiqish sabablarini turlicha tushuntiradilar. Demak, marksist tadqiqotchilar jamiyatning tabaqalanish tizimini belgilovchi ijtimoiy tengsizlik mulkiy munosabatlarga, ishlab chiqarish vositalariga

egalik xarakteri va shakliga asoslanadi, deb hisoblaydilar. Qo'llab-quvvatlovchilarga ko'ra funksional yondashuv(K. Devis va V. Mur), shaxslarning ijtimoiy qatlamlarga ko'ra taqsimlanishi ularning kasbiy faoliyatining ahamiyatiga qarab, jamiyat maqsadlariga erishishga qo'shgan hissasiga muvofiq sodir bo'ladi. Ijtimoiy ayirboshlash nazariyasiga ko'ra (J.Homans) jamiyatdagi tengsizlik inson faoliyati natijalarining tengsiz almashinuvi jarayonida yuzaga keladi. Muayyan ijtimoiy qatlama mansublikni aniqlash uchun sotsiologlar turli parametr va mezonlarni taklif qiladilar. Tabakalanish nazariyasini yaratuvchilardan biri P.Sorokin (2.7) tabaqalanishning uch turini ajratib ko'rsatdi:

- 1) iqtisodiy (daromad va boylik mezonlari bo'yicha);
- 2) siyosiy (ta'sir va kuch mezonlariga ko'ra);
- 3) professional (mahorat, kasbiy mahorat, muvaffaqiyatli ishlash mezonlariga ko'ra). ijtimoiy rollar).

O'z navbatida, strukturaviy funksionalizm asoschisi T.Parsons (2.8) ijtimoiy tabaqalanish belgilarining uchta guruhini ajratib ko'rsatdi: Jamiyat a'zolarining tug'ilishdan boshlab ega bo'lgan sifat xususiyatlari (kelib chiqishi, oilaviy aloqalari, jinsi va yoshi xususiyatlari, shaxsiy fazilatlar, tug'ma xususiyatlari va boshqalar); Shaxsning jamiyatda bajaradigan rollari (ma'lumoti, kasbi, lavozimi, malakasi, turli xil mehnat turlari va boshqalar) bilan belgilanadigan rol xususiyatlari; Moddiy va ma'naviy qadriyatlarga ega bo'lish bilan bog'liq xususiyatlar (boylik, mulk, san'at asarlari, ijtimoiy imtiyozlar, boshqa odamlarga ta'sir qilish qobiliyati va boshqalar). Zamonaviy sotsiologiyada, qoida tariqasida, ijtimoiy tabaqalanishning quyidagi asosiy mezonlari ajratiladi: daromad - ma'lum bir davr (oy, yil) uchun naqd pul tushumlari miqdori; boylik - to'plangan daromadlar, ya'ni naqd pul yoki mujassamlangan pul miqdori (ikkinchi holda, ular ko'char yoki ko'chmas mulk shaklida harakat qiladi); kuch - o'z irodasini amalga oshirish, turli vositalar (hokimiyat, qonun, zo'ravonlik va boshqalar) yordamida odamlarning faoliyatini aniqlash va nazorat qilish qobiliyati va qobiliyati. Quvvat qarordan ta'sirlangan odamlar soni bilan o'lchanadi; ta'lim - o'quv jarayonida olingan bilim, ko'nikma va malakalar majmui. Ta'lim darajasi o'qish yillari bilan o'lchanadi (masalan, Sovet maktabida u qabul qilingan: boshlang'ich ta'lim- 4 yil, to'liq bo'lmagan o'rta ta'lim - 8 yil, to'liq o'rta ta'lim - 10 yil), obro' - muayyan kasb, lavozim, kasbning ma'lum bir turining ahamiyati, jozibadorligini jamoatchilik tomonidan baholash. Kasbiy obro'-e'tibor odamlarning munosabatining sub'ektiv ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi o'ziga xos turi tadbirlar. Daromad, kuch, ma'lumot va obro'-e'tibor umumiy

ijtimoiy-iqtisodiy holatni belgilaydi, bu esa ijtimoiy tabaqalanishdagi mavqening umumlashtirilgan ko'rsatkichidir. Ayrim sotsiologlar jamiyatdagi qatlamlarni aniqlashning boshqa mezonlarini taklif qilishadi. Shunday qilib, amerikalik sotsiolog B. Barber oltita ko'rsatkich bo'yicha tabaqalashgan:

- 1) obro', kasb, kuch va qudrat;
- 2) daromad yoki boylik;
- 3) ta'lim yoki bilim;
- 4) diniy yoki marosim sofligi;
- 5) qarindoshlarning ahvoli;
- 6) etnik kelib chiqishi.

Fransuz sotsiologi A. Turen, aksincha, hozirgi vaqtda ijtimoiy pozitsiyalar reytingini mulk, obro'-e'tibor, hokimiyat, etnik kelib chiqishiga qarab emas, balki ma'lumotlarga ega bo'lish nuqtai nazaridan amalga oshirilmoqda, deb hisoblaydi: hukmron mavqeni aholi egallaydi. eng katta bilim va ma'lumotga ega bo'lgan kishi. Zamonaviy sotsiologiyada ijtimoiy tabaqalanishning ko'plab modellari mavjud. Sotsiologlar asosan uchta asosiy sinfni ajratadilar: eng yuqori, o'rta va eng quyi. Shu bilan birga, yuqori sinfning ulushi taxminan 5-7%, o'rta sinf 60-80% va quyi sinf 13-35% ni tashkil qiladi. Yuqori tabaqaga boylik, hokimiyat, obro'-e'tibor va ma'lumot jihatidan eng yuqori lavozimlarni egallaganlar kiradi. Bular nufuzli siyosat va jamoat arboblari, harbiy elita, yirik biznesmenlar, bankirlar, yetakchi firmalar rahbarlari, ilmiy va ijodiy ziyolilarning ko'zga ko'ringan vakillari. O'rta sinfga o'rta va kichik tadbirkorlar, menejerlar, davlat xizmatchilari, harbiy xizmatchilar, moliya xodimlari, shifokorlar, huquqshunoslar, o'qituvchilar, ilmiy va gumanitar ziyolilar vakillari, muhandis-texnik xodimlar, yuqori malakali ishchilar, fermerlar va boshqa toifalar kiradi. Aksariyat sotsiologlarning fikricha, o'rta sinf jamiyatning o'ziga xos ijtimoiy o'zagi bo'lib, uning yordamida barqarorlik va barqarorlikni saqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://uz.warbletoncouncil.org/desigualdad-social-4210>
2. <https://uz.everaoh.com/ijtimoiy-tengsizlik-dunyodagi-asosiy-muammolar-nimani-anglatadi/>

3. <https://serviceproekt.ru/uz/biznes/cto-ne-yavlyaetsya-prichinoy-socialnogo-neravenstva-prichiny-vozniknoveniya/>
4. <https://kd43.ru/uz/dokumentaciya/v-chem-vyrazhayut-socialnoe-neravenstvo-socialnoe-neravenstvo-v-obshchestve-mozhet.html>